

ТАЛАБАЛАРДА ХОТИРАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Анорбоев Ҳайитбой Эшбой ўғли

УзМУ Психология йўналиши талабаси
2-босқич магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483078>

Аннотация:

Мақолада тадқиқотнинг қисқача натижалари келтирилган талабаларда хотиранинг индивидуал хусусиятлари ва унинг имкониятлари, ривожланиши.

Калит сўзлар: мантиқий хотира, механик хотира, ешитув хотира, талабалар.

Annotation:

The article provides brief results of the study individual characteristics of memory in students and its capabilities development.

Keywords:

logical memory, memory mechanic, yesituv memory, demanding.

Хотира талабаларни ўқитишнинг асосий воситаси ва бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлигини шакллантириш.

Шундай қилиб, бакалаврларнинг касбий компетентлиги таркибида "касб таълими"таълим йўналиши бўйича таҳсил олиш "информатика ва компьютер муҳандислиги" тренингининг профилидан қуйидагилар мавжуд умумий маданий ва касбий ваколатлар, улардан бири билим фаолияти учун қобилиятидир [1], қайси навбат хотирага асосланган. Шунинг учун хотиранинг хусусиятларини ўрганиш биринчи курс талабалари ва ўқув жараёнида уни ривожлантириш имконияти алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

Ушбу мақола тадқиқот натижаларини умумлаштиради ўқувчиларда хотиранинг individual хусусиятлари, улар доирасида Анорбоев Ҳайитбой; биринчи курс талабалари УзМУ таҳсил олаётган университет ва "Касб таълими"талим соҳасидаги социология информатика ва компьютер муҳандислиги синовдан ўтказилди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, аудиториянинг ривожланиш даражаси намунадаги бутун фанлар бўйича визуал ва мантиқий хотира нормал чегараларда, мотор-ешитиш ва ривожланиш даражаси механик хотира Талабалар хотираси фаолият жараёнида ривожланади, шу жумладан

симуляция қилинган вазиятлар. Шундай қилиб, П. Киплинг "ким" ҳикоясида улардан бирини тасвириб берди визуал хотира машғулотларининг турлари: тайёрландимахфий хизмат учун бола, унда тез ва аниқ ёдлаш объектларнинг муваффақияти ва шунинг учун ҳаётга тенгдир. Чол олиб чиқдибир ҳовуч заргарлик буюмлари, заргарлик буюмлари ва бошқалар. тортмасидан ва кимга қарашни буюрди уларни кейинчалик еслашга ҳаракат қилмоқчи бўлган. Бир вақтнинг ўзида маҳаллий аҳоли орасида кичик бир бола бор еди хонада кимлардир шу тарзда машғулот олиб борган еди. Ким стол устига егилиб, қарашни бошлади ўн беш Жавохирда ётибди. У осон деб ўйлади. Кейин лаганда ёпилди ва маҳаллий бола тезда есласан нарсаларини ёзди. "Қоғоз остида бешта кўк тош бор, бири катта, бири кичикроқ ва учта кичик", деди ким шошилиб. "Кейин тўртта яшил тош бор, бири улардан бурғулаш; шаффоф сариқ тош ва Чубга ўхшайди. Икки қизил тошлар ва... ва... - ўйлаб кўрай!" Лекин бу бошқа кетмади. "Менинг жавобимни тингланг, - деди кичкина она, - иккитаси бор тўрт ва икки карат оғирликдаги дарз кетган сапфирлар, қўлимдан келганича айтиб беринг. Тўрт каратли сапфир ишора қилади. Унда Туркестан Феруза, яшил томирлар билан нуқта, иккита ёзув билан, бири олтиндан, Худонинг исмини англатади ва тошнинг атрофидаги бошқа нарсалар ўчирилади, чунки у ескиринг. Мана бешта кўк тош; кейин тўртта ажойиб Зумрад бор, биттаси икки жойларда пармалаб, ва бошқа бир кичик ўйма билан қопланган!". "Уларнинг вазни?" Лурган Соҳиб хотиржам сўради. "Уч, беш, беш ва тўрт карат. Парча яшил ески кехрибар ва Европа топазининг арзон қисми. Бири Беш карат оғирликдаги бирма ёқути, қусурсиз; шарсимон икки каратнинг шикастланган ёқути. Хитойдан ўйилган фил суяги тухум сўраётган каламуш тасвирланган. Ва ниҳоят... биллур шарча олтин кўмилган бир ловия ҳажми." Ким жуда ҳис қилди оз она устунлиги билан камситилган. "Қандай қилиб буни қилдингиз?" у сўради. "Мен еришгунимча бир неча марта худди шу нарсани қилдим ажойиб натижа. Ҳозирги вақтда хотирани ривожлантириш учун машқлардан фойдаланилади, моҳияти йўналтирилган вазифаларни бажаришдан иборат тақдим етилганларни ёдлаш, сақлаш ва кейин кўпайтириш ахборот. Тадқиқот доирасида қуйидагилар машқлар талабалар хотирасини ўргатиш самарадорлигини кўрсатди.

Машқ 1. Ҳар қандай объектга диққат билан қаранг бир неча дақиқа. Кўриниш бутун объектни қамраб олиши керак. Кейин кўзингизни юминг ва бу объектни барча тафсилотларида, рангда тасаввур қилинг. Бошқа қараш объектда ва уни тўғри таърифлаганингизни текширинг. Буни такрорланг

ўзингизнинг ғояларингизни асл нусхаси билан таққослаб, бир неча марта машқ қилинг.

Машқ 2. Еслаб қолишингиз керак бўлган матнни қисқача кўриб чиқинг. Сарлавҳаларга еътибор беринг. Хулоса қилинг-матн нима ҳақида. Аниқлаш матн қайси қисмлардан иборат. Ҳар бир қисмга савол қўйишга ҳаракат қилинг Саҳналаштиришда сарлавҳалар ва сарлавҳаларга таяниб, устига ажратиб кўрсатилган сўзлар. Ҳар бир қисмни ўқинг ва уларга жавобларни топинг.

Матнни умумий фикрни ўз ичига олган параграфларга ажратинг. Учун режасини тузинг уларга. Параграфдаги асосий фикрни ташкил етувчи сўзларни таъкидланг.

Режа асосида ҳар бирининг асосий фикрларини айтиб беринг параграф баланд овозда, кейин ўзингизга. Матнни қайта ўқинг, асосий фикрларга еътибор қаратиш. Тафсилотларни кўриб чиқишга давом етинг иш. Таъкидлайдиган ёрқин тасвирлар ва мисолларни таъкидланг асосий фикр. Матнни қайта ёзинг ва шахсий муносабатингиз ҳақида ўйланг сиз ўқиган материалга. Матнни кимдир билан муҳокама қилишингиз мумкин. [3]

Машқ 3. Сизга керак бўлган жадвал кўрсатилган

1 дан 25 гача бўлган барча рақамларни тезда белгилаш учун:

2 8 14 21 18

16 11 20 7 3

6 23 1 9 13

4 19 25 22 17

24 10 15 12 5

Вазифани бажариш учун дастлабки вақт-60 сония. Ошима. Ас кўникма ҳосил қилинади, вақт қисқаради ва 15 сониягача етказилади.

Етарли миқдордаги турли хил жадвалларни тайёрлаш керак. [4]

Машқ 4. 3 та мавзу намойиш етилади. Дафтардаги ўқувчилар объектларни ва уларнинг ўзаро жойлашишини схематик тарзда тасвирлаш, кейин бериш кўзғалмас объектларнинг характеристикаси (тавсифи). Ве-юратд дастлабки идрок вақти-30 сония. Машқ билан амалга оширилади турли объектлар; идрок вақти аста-секин камаяди 5 сония, ва объектлар сони

ортади 15. Вазифани бажариш учун 10 балл берилади, ҳар бир хато учун 1 балл ечиб олинади.

Адабиёт:

1. Олий касбий таълимнинг асосий ўқув дастури таълим тарбия йўналиши 051000.62 " касб-хунар " Информатика ва компьютер муҳандислиги". Красноярск, Сибирский Federal университет, 2013 п. 60.
2. , П. Киплинг. Ким. - М.: Олий Мактаб, 2012. - с. 27.
3. Дементии Л. И. "Хотира" психологик семинари. - Омск: Нашриёт Уйи Омск Давлат . Университет, 2013. - с.124.
4. Постоев В. И., Туманов В. Д. касб-хунар таълими ички ходимларнинг кузатуви, диққати ва хотираси ишлар органлари. - Домодедово: Россия ички ишлар вазирлигининг ВИПК, 1997 йил. - 22-24 бетлар. Евтихов Д. О.
5. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
6. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.
7. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.
8. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "ТРИЗ" ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.
9. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. Scientific progress, 2(5), 108-112.

